

у році відбулася паралельно до еволюції рослини-живителя, проте з певною затримкою в часі. Ще на Palaeosporogaeae, мабуть, від висхідної аністральної форми виник *E. pisi* DC., який зберігся на видах роду *Sophora* L. Вірогідно, що морфологічно ідентичні йому паразити інших еволюційно просунутих груп бобових виникли від того ж аністратора, а не від древнього «*E. pisi*» — паразита палеоспорофорових. Проте від останнього, мабуть, ще на Palaeosporogaeae взяли початок *E. trifolii* Grev. і *E. thermopsisidis* Zheng & Chen. Активна еволюція палеоміцетів не ініціювала видоутворення в роді *Erysiphe*. Мабуть, тут виникли лише *E. glycines* var. *glycines* (від первісної аністральної форми паразита бобових) і *E. puerariae* Zheng & Chen — від аністратора типу *E. trifolii*. Подальший список видоутворення відбувся на Palaeogalegae, на представниках яких виникли *E. cruchetiana* Blumer, *E. viciae-unijugo* (Nomma) U. Braun і *E. caulicola* (Petraik) U. Braun.

В.П. Гелюта

ФИЛОГЕНЕЗ ВИДОВ РОДА *ERYSIPIHE* — ПАРАЗИТОВ БОБОВИХ

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

На бобових (Fabaceae s. l.) зареєстровано 11 видів муциноспоросних грибів із роду *Erysiphe* DC.: Fr. emend. Heluta: два — *E. cercidis* T. Xu і *E. deserticola* Speg. — на цезальпінієвих (Caesalpinioidae) і тільки один — *E. desmanthi* (U. Braun) Heluta comb. nov. — на мимозових (Mimosoidae); інші належать паразитам мотилькових (Faboidae). На основі аналізу морфологічних ознак усіх 11 представителів роду *Erysiphe* встановлено, що їх аністральною формою був вид, близький до *E. glycines* var. *lepedeae* (Zheng & U. Braun) U. Braun & Zheng. Аналіз приуроченості видів роду до філогенетичних груп бобових свідчить про те, що еволюційний процес в роді шед паралельно еволюції їх рослини-хазяїна, з певною затримкою во времени. Ще на Palaeosporogaeae, очевидно, від аністральної форми проношея *E. pisi* DC., який зберігся на видах роду *Sophora* L. Очевидно, що морфологічно ідентичні йому паразити інших еволюційно більш просунутих груп бобових проношея від того ж аністратора, а не від древнього «*E. pisi*» — паразита палеоспорофорових. Проте від останнього, мабуть, ще на Palaeosporogaeae взяли початок *E. trifolii* Grev. і *E. thermopsisidis* Zheng & Chen. Активна еволюція палеоміцетів не ініціювала видоутворення в роді *Erysiphe*. Можливо, здесь виникли тільки *E. glycines* var. *glycines* (від первісної аністральної форми паразита бобових) і *E. puerariae* Zheng & Chen — від аністратора типу *E. trifolii*. Подальший список видоутворення відбувся на Palaeogalegae, на представниках яких виникли *E. cruchetiana* Blumer, *E. viciae-unijugo* (Nomma) U. Braun і *E. caulicola* (Petraik) U. Braun.

УДК 582.24(034.421.1)

І.О. ДУДКА¹, Т.І. КРИВОМАЗ²

1. Інститут ботаники ім. М.Г. Холодного НАН України
252601 Київ, МСП-1, вул. Терещенківська, 2
2. Київський університет ім. Тараса Шевченка
252017 Київ, вул. Володимирська, 61

НОВІ ВИДИ МІКСОМІЦЕТІВ З УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

міксоміцети, слизивики, видовий склад, субстратна спеціалізація, рідкісні види, Карпати

Місце, що належить міксоміцетам в системі організмів, є одним з дискусійних питань мікології. Більшість дослідників розглядає їх в межах царства грибів [7] як самостійний відділ *Мухомycota* [7, 18]. В той же час деякі автори на основі ряду ознак, зокрема мітотичних поділів ядра, зооспор з двома передніми джгутиками нерівної довжини тощо, виключають їх з царства грибів [18] і у вигляді двох відділів — *Мухомycota* і *Plasmodiophoromycota* — відносять до царства *Protozoa* [5]. Для остаточного з'ясування таксономічного становища міксоміцетів, філогенетичних зв'язків цієї групи організмів зі справжніми грибами необхідне детальне вивчення їх біологічного різноманіття, особливостей циклів розвитку, морфологічної будови тощо.

© І.О. Дудка, Т.І. Кривомаз, 1996

В Україні цю групу організмів досить інтенсивно досліджували наприкінці XIX — на початку XX ст. В останні десятиріччя, починаючи з 1949 р. [1, 4], вивченню міксоміцетів тут практично не приділяється уваги: за цей період до 1995 р. не з'явилося жодної оригінальної публікації по слизивиках України.

Порівняно з іншими регіонами України найкраще вивченим (117 видів, [2]) вважається видовий склад міксоміцетів західноукраїнських земель. Проте існуючі відомості щодо біологічного різноманіття цієї групи організмів в даному регіоні в значній мірі застарілі і не відповідають сучасним таксономічним поглядам.

Окремі місцезнаходження найпоширеніших видів слизивиків в цьому регіоні України зазначалися у флористичних списках грибів Буковини і Галичини Р. Гутвінським [6], К. Руппертом [16], К. Стекі [17], Б. Намисловським [14], А. Водзічко [19].

Детальне вивчення окремих територій Карпат розпочав ще у 80-х рр. минулого століття Йозеф Крупа. В списку міксоміцетів, виявлених у Карпатах Стрийських, він наводить 78 видів, але деякі з них були зібрані в околицях Львова, в Розточчі.

Зведений список міксоміцетів Буковини і Галичини, що його опублікував у 1914 р. Б. Намисловський [15], включав 111 видів з літературних джерел і власних зборів автора. Слід відмітити також працю Я. Яроцького [8], який наводить для території Чорногори 69 видів.

Та найбільш ґрунтовним фундаментальним зведенням по міксоміцетах Західної України, в тому числі Карпат, є монографія Х. Кжемінєвської [11], яка включає 204 види, зокрема знайдені попередніми дослідниками. Проте місцезнаходження слизивиків не деталізуються, тому, на жаль, невідомо, які саме види були зібрані на території сучасних Українських Карпат.

Крім публікацій по міксоміцетах Карпат [10, 11], Х. Кжемінєвська залишила по собі цінну колекцію слизивиків, що зберігається в гербарії Львівського університету. Ця колекція була зібрана протягом 1926—1938 рр. і нараховує 80 етикетованих зразків. Найбільшу цінність являють собою 52 види, зібрані на території сучасного Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), а саме Чорногори, де наявність великої кількості рослинних залишків створює сприятливі умови для розвитку слизивиків. За сучасною системою Мартіна [13], в колекції є представники всіх порядків міксоміцетів. У майбутньому порівняння матеріалів Х. Кжемінєвської з сучасними зборами міксоміцетів дозволить простежити динаміку зміни їх видового складу на даній території. Для такого порівняння потрібно детально обстежити фітоценози Українських Карпат для виявлення сучасного біорізноманіття міксоміцетів цього регіону. Таке обстеження ми розпочали влітку 1994 р. Матеріал збирали в КБЗ на території Чорногори, Мармароського масиву (урочище Кузій, біля гори Піп Іван) та в околицях центральної садиби заповідника. Переважна більшість знахідок зроблена в Говерляньському лісництві (Чорногора), де проходили основні маршрути і знайдена найбільша кількість видів міксоміцетів.

В результаті камерального опрацювання зібраного матеріалу було визначено 31 вид слизивиків, що відносяться до 5 порядків, 6 родин та 13 родів (таблиця). Порівняно зі зборами Х. Кжемінєвської, ширше представлені порядки *Trichiales*, виявлено представники двох відсутніх у Х. Кжемінєвської родів *Hemitrichia* Rost. і *Metatrichia* Ing. З іншого боку, нам не вдалося зібрати міксоміцети з багатьох відомих для цієї території родів, зокрема *Clastoderma* Blytt, *Barbeyella* Meylan, *Licea* Schr., *Dictydium* Schr., *Perichaena* Fr., *Colloderma* G. Lister, *Diachea* Fr., *Enerthenema* Bauman, *Diderma* Pers., *Didymium* Schr., *Lepidoderma* Rost.

Розподіл видів міксоміцетів, зібраних у КБЗ, по основних деревних субстратах

Родина	Вид	Субстрат		
		<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	<i>Fagus sylvatica</i> L.	<i>Carpinus betulus</i> L.
LICEALES				
Reticulariaceae	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	x	x	x
Cribariaceae	<i>Cribraria argillacea</i> (Pers.) Pers.	x		
	<i>C. aurantiaca</i> Schrad.	x		
	<i>C. cancellata</i> (Batsch.) Nann.-Brem.	x		
	<i>C. macrocarpa</i> Schrad.	x		
	<i>C. vulgaris</i> Schrad.	x		
TRICHIALES				
Trichiaceae	<i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers.	x	x	
	<i>A. denudata</i> (L.) Wettst.	x	x	x
	<i>A. obvelata</i> (Oeder.) Onsberg		x	
	<i>A. insignis</i> Kalchbr.	x	x	
	<i>Hemitrichia intorta</i> (Lister) Lister	x		
	<i>Metatrichia vesparium</i> (Batsch.) Nann.-Brem.	x	x	x
	<i>Trichia contorta</i> (Ditmar.) Rost.	x		
	<i>T. decipiens</i> (Pers.) Macbr.	x	x	
	<i>T. favoginea</i> (Batsch.) Pers.	x		
	<i>T. scabra</i> Rost.	x		
<i>T. varia</i> (Pers.) Pers.	x	x		
STEMONITALES				
Stemonitaceae	<i>Comatricha pulchella</i> (Bod. et Berk.) Rost.	x		
	<i>C. tenerrima</i> (Curt.) G. Lister	x		
	<i>C. typhoides</i> (Bull.) Rost.	x	x	
	<i>Lamproderma arcyrionema</i> Rost.			x
	<i>Stemonitis axifera</i> (Bull.) Macbr.		x	
	<i>S. fusca</i> Roth.	x	x	
	<i>S. smithii</i> Macbr.	x		
	<i>S. virginensis</i> Rex	x		
PHYSARALES				
Physaraceae	<i>Badhamia follicola</i> Lister	x		
	<i>Fuligo septica</i> (L.) Wigg.	x	x	x
	<i>Physarum flavicomum</i> Berk.	x		
	<i>Ph. pulcherripes</i> Pk.	x		
	<i>Ph. tenerum</i> Rex	x		
CERATIOMYXALES				
Ceratiomyxaceae	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müller) Macbr.	x	x	x

Серед виявлених видів п'ять є новими для України: *Comatricha pulchella* (Bad. et Berk.) Rost., *C. tenerrima* (Curt.) G. Lister, *Hemitrichia intorta* (Lister)

Lister, *Physarum pulcherripes* Pk., *Ph. tenerum* Rex. Опис цих видів наводиться нижче.

В усіх обстежених масивах КБЗ найчастіше траплялися *Fuligo septica* (L.) Wigg., *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., *Ceratiomyxa fruticulosa* (Müller) Macbr., *Arcyria denudata* (L.) Wettst., *Metatrichia vesparium* (Batsch.) Nann.-Brem. Лише в Говерляньському лісництві дуже часто знаходили *Cribraria cancellata* (Batsch.) Nann.-Brem.

Оскільки в Чорногорі *Picea abies* (L.) Karst. виступає едифікатором лісових угруповань, майже всі знайдені види міксоміцетів траплялись насамперед на детритних залишках ялини. В нижньому поясі ялинових лісів зростає *Fagus sylvatica* L. Деякі види міксоміцетів, зокрема *Arcyria obvelata* (Oeder.) Onsberg і *Stemonitis axifera* (Bull.) Macbr., знайдені тільки на гнилій деревині бука.

Одержані дані дають підставу сподіватись на цікаві результати майбутніх планопринних і цілеспрямованих досліджень видового складу міксоміцетів КБЗ. Крім того, у зв'язку з посиленням екологічного напрямку при вивченні природних об'єктів виникає необхідність накопичення масиву інформації про значення слизовиків у формуванні трофічних ланцюгів, їх субстратну спеціалізацію і взаємодію з грибами та бактеріями та фітоценозах різних типів.

1. *Comatricha pulchella* (Bad. et Berk.) Rost. (рис. 1). Mon. App.: — 27, 1876. — *Stemonitis pulchella* Bad., 1839. Табл. XLII, 3. Икон.: Lister, 1925, pl. 126, a-e, 1-1. Закарпатська обл., Рахівський р-н, коло с. Луги, КБЗ, Чорногора, по дорозі на Говерлу (2061 м), 28.VIII.94, на *Picea abies* (L.) Karst.

Спорангії скупчені, на ніжках, циліндричні, загострені, червонувато-коричневі, 0,7—3,0 мм заввишки. Гіпоталус дисковидний, індивідуальний для кожного спорангія, плівчастий, тонкий. Перидій зникає після дозрівання спорангія. Ніжка тендітна, чорна, до 1/2 загальної довжини спорангія. Колонка (колумела) пряма, загострена, майже досягає кінця спорангія. Нитки капіліцію відходять від усіх ділянок колонки, темно-коричневі, утворюють суцільну сітку, основні нитки товсті, до периферії потоншуються, галузяться з утворенням вільних закінчень. Спори в масі коричневі, 6—8 мкм у діаметрі, дрібнобородавчасті; окрема спора світло-коричнева. На гнилих рослинних залишках.

Загальне поширення. СНД: європ. ч. (СПб., Моск.); азіат. ч.: Казахстан (Схід-Каз.). — Європа, Азія, Північна і Південна Америка, Нова Зеландія.

Примітка: від інших видів роду відрізняється червонуватим кольором маленьких яйцеподібних або циліндричних спорангіїв і світло-коричневим кольором спор.

2. *Comatricha tenerrima* (Curt.) G. Lister (рис. 2). Guide Brit. Mycet., ed. 4: 39, 1919. — *Stemonitis tenerrima* Curt. 1848, Табл. XXIV, 1. Икон.: Lister, 1925, pl. 126, f-h. Закарпатська обл., Рахівський р-н, коло с. Луги, КБЗ, Чорногора, по дорозі на Менчул (1588 м), 29.VIII.94, на *Picea abies* (L.) Karst.

Спорангії скупчені, на ніжках, веретеновидні, рожево-коричневі, 1,5—2,0 мм висотою. Гіпоталус дисковидний, плівчастий, червонувато-коричневий, блискучий. Перидій зникає

Рис. 1. *Comatricha pulchella* (Bad. et Berk.) Rost.: а — загальний вид спорангія на субстраті; б — фрагмент колумели з капіліцієм; в — спора

Fig. 1. *Comatricha pulchella* (Bad. et Berk.) Rost.: а — general appearance of sporangia on substrate; б — part of columella with capillitium; в — spore

після дозрівання спорангія. Ніжка тендітна, шиловидна, червонувато-коричнева, 1,0—1,5 мм довжиною. Колонка тонка, досягає кінця спорангія. Капіліцій складається із звивистих червоних ниток, які утворюють внутрішню сітку. Спори в масі червонувато-коричневі, 6,5—8,0 мкм діаметром, дрібнобордавчасті, окрема спора рожева. На гнилій деревині та опаді.

Рис. 2. *Comatricha tenerrima* (Curt.) G. Lister: а — окремий спорангій; б — розташування спорангіїв на субстраті; в — нитки капіліцію зі спорами; г — фрагмент колумели з капіліцієм

Fig. 2. *Comatricha tenerrima* (Curt.) G. Lister: а — separate sporangium; б — disposition of sporangia on substrate; в — threads of capillitium with spores; г — part of columella with capillitium

Загальне поширення. СНД: європ. ч. (СПб., Курськ.). — Європа, Північна та Південна Америка.

Примітка: близький до *C. pulchella*, від якої відрізняється рожевим відтінком спорангіїв і довшою ніжкою. Яскраво забарвлений капіліцій, світлі і меншого розміру спори відрізняють цей вид від *C. nigra*.

Рис. 3. *Hemitrichia intorta* (Lister) Lister: а — окремий спорангій; б — спорангій з розтрісканим перидієм; в — чашечка спорофора; г — капіліцій і спора

Fig. 3. *Hemitrichia intorta* (Lister) Lister: а — separate sporangium; б — sporangium with dehiscent peridium; в — cupula of sporophore; г — capillitium and spore

3. *Hemitrichia intorta* (Lister) Lister (рис. 3). Mycetozoa: 176, 1894. — *Hemiarcuria intorta* Lister, 1891. Табл. XIX, 3. Икон.: Lister, 1925, pl. 172, а, б. Закарпатська обл., Рахівський р-н, коло с. Луги, КБЗ, Черногора, по дорозі на Говерлу (2001 м), 26.VIII.94, на *Picea abies* (L.) Karst.

Спорангії на ніжках, поодинокі, зрідка зливаються по декілька, обернено-конусовидні, золотаво-жовті, 0,3—0,7 мм діаметром, 0,5—1,0 мм заввишки. Перидій пливчастий, блискучий, нижня частина потовщена, після розтріскування спорангія зберігається як глибока чашечка. Ніжка товста, зморшувата, темно-коричнева, до 0,5 мм висотою. Капіліцій складається з довгих ниток, які зрідка галузяться, скручених у спіралі, з шипуватою поверхнею, жовтих, діаметром 3—4 мкм. Спори в масі золотаво-жовті, 8—10 мкм діаметром, шаровидні, дрібнобордавчасті. На гнилій деревині.

Загальне поширення: Європа, Азія, Північна Америка.

Примітка: від *H. clavata* відрізняється наявністю добре розвинутих шпиків на нитках капіліцію.

4. *Physarum pulcherripes* Pk (рис. 4). Bull. Buffalo Soc. N. Hist., i. 64 (1873). — Macbr. N. Am. Slime. — Moulds, ed. 2, 69. *Ph. pulcherripes* Berl. in Sacc. Syll., vii. 349 (1888). Икон.: Lister, 1925, pl. 17. Закарпатська обл., Рахівський р-н, коло с. Луги, КБЗ, Черногора, по дорозі на Говерлу (2061 м), 28.VIII.94, на *Picea abies* (L.) Karst.

Рис. 4. *Physarum pulcherripes* Pk.: а — група спорангіїв на субстраті; б — нитки капіліцію зі спорами; в — окрема спора

Fig. 4. *Physarum pulcherripes* Pk.: а — group of sporangia on substrate; б — threads of capillitium with spores; в — separate spore

Спорангії на ніжках, кулясті, жовто-оранжеві, коричневі, 1—2 мм висотою, 0,5 мм діаметром. Перидій пливчастий, із включеннями вапна. Ніжка червонувато-коричнева, 0,5—1,5 мм висотою, 0,1 мм завтовшки, іноді зігнута; інкрустована червоними або коричневими гранулами вапна. Колумела конічна. Капіліцій з червонувато-коричневими вузлами. Спори фіолетово-коричневі, майже гладенькі, 6—8 мкм діаметром. На відмерлій деревині.

Загальне поширення: Європа.

Примітка: можливо, новий не тільки для території України, але й СНД.

5. *Physarum tenerum* Rex (рис. 5). Proc. Acad. Philadelphia 42: 192, 1890; *Ph. maculatum* Macbr., 1893. Табл. LIV, 3. Икон.: Lister, 1925, pl. 25. Закарпатська обл., Рахівський р-н, КБЗ, околиці центральної садиби заповідника, на березі потічка в буковому лісі, 21.VIII.94, на *Fagus sylvatica* L.

Спорангії поодинокі, на ніжках, прямостоячі, блідо-жовті, 1,0—1,5 мм висотою, 0,3—0,4 мм завширшки. Перидій одношаровий, пливчастий, інкрустований круглястими пласкими лусками вапна жовтого кольору, розтріскується пелюстковидно. Ніжка тонка, шиловидна, зморшувата, насичена вапном, темно-жовта, 0,7—2,5 мм висотою. Капіліцій тонкий, сітчастий, складається з маленьких вузликів з жовтим вапном, округлих або неправильної форми, пов'язаних прозорими трубочками з розширеннями в

місцях галузження. Спори в масі чорні, 8—10 мкм діаметром, окрема спора червоноувато-коричнева, гладенька. На гнилій деревині та опаді.

Рис. 5. *Physarum tenerum* Rex: а — спорангій; б — капіліцій; в — спора

Fig. 5. *Physarum tenerum* Rex: а — sporangium; б — capillitium; в — spore

Загальне поширення: СНД: Європ. ч. (СПб., Твер.). — Космополіт.

Примітка: від *Ph. galbeum* і *Ph. viride* відрізняється маленькими круглими вузликками капіліцію.

Дослідження виконане при підтримці фонду «Дарвінівська ініціатива», за що автори висловлюють щире подяку його адміністрації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лавітська З.Г. Матеріали до флори слизевиків (*Mycetozoa*) району Середнього Дніпра // Пр. Канів. біогеограф. запісника. — К., 1949. — N 7. — С. 47-49.
2. Новожилов Ю.К. Обзор миксомицетов СССР // Нов. системат. низш. раст. — Л., 1985. — 22. — С. 137-143.
3. Новожилов Ю.К. Определитель грибов России: Отдел Слизевки. Вып. 1. Класс Миксомицеты. — СПб.: Наука, 1993. — 288 с.
4. Підоплічко М.М. Критичні матеріали до флори миксомицетів України // Журн. біоботанічного циклу АН УРСР. — 1932. — N 3-4. — С. 69-102.
5. Barr D.J.S. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologist // Mycologia. — 1992. — 84, N 1. — P. 1-11.
6. Gutwinski R. Materiały do flory szluzowców (*Mycetozoa*) Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. — 1901. — 35. — S. 73-77.
7. Hawksworth D.L., Sutton B.C., Almsworth G.C. Almsworth and Bilsby's dictionary of the fungi. — Kew, Surrey, 1983. — 443 p.
8. Jarocki J. Mycetozoa from the Czarnohora Mountains // Bull. Intern. Acad. Pol. Sc. — 1931. — 11, N 3-5. — P. 447-464.
9. Кучера J. Zapiski mykologiczne przeważnie z okolic Lwowa i Karpat Stryjskich // Spraw. Kom. Fizyogr. — 1889. — 23. — S. 141-169.
10. Krzemieniecka H. Szluzowce Karpat Wschodnich // Kosmos. — 1934. — 59. — S. 207-223.
11. Krzemieniecka H. Szluzowce polski na tie flory szluzowcow europejskich. — Warszawa: PWN, 1960. — 315 s.
12. Lister A. A monograph of the Mycetozoa / Red. G. Lister. — Ed. 3. — London: British Museum, 1925. — 296 p.
13. Martin G.W., Alexopoulos C.I. The Myxomycetes. — Iowa, 1969. — 560 p.
14. Namysłowski B. Przyczynek do mykologii Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. — 1910. — 44. — S. 43-48.
15. Namysłowski B. Szluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny // Pam. Fizyogr. — 1914. — 22. — S. 1-150.
16. Rouppert K. Zapiski grzyboznawcze z Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. — 1909. — 42. — S. 31-38.
17. Stechi K. Przyczyniki do mykologii Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. — 1910. — 43. — S. 49-56.
18. Weber H. Allgemeine Mykologie. — Stuttgart: G. Fischer Verlag, 1993. — 544 s.
19. Wodniczko A. Materiały do mykologii Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. — 1911. — 45. — S. 40-57.

Рекомендує до друку
А.С. Бухало

Надійшла 17.06.95

И.А. Дудка, Т.И. Кривомаз

НОВЫЕ ВИДЫ МИКСОМИЦЕТОВ УКРАИНСКИХ КАРПАТ

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев
Киевский университет им. Тараса Шевченко

На основании данных литературы и хранящегося во Львовском университете гербария слизевиков Х. Кржемиевской проанализировано состояние изученности миксомицетов на территории Украинских Карпат.

Приведен оригинальный список 31 вида миксомицетов, собранных авторами в Карпатском биосферном заповеднике (КБЗ) летом 1994 г. Пять видов (*Comatricha pulchella* (Bad. et Berk.) Rost., *C. tenerima* (Curt.) G. Lister, *Hemitrichia intorta* (Lister) Lister, *Physarum pulcherripes* Pk., *Ph. tenerum* Rex), как показало сравнение с данными литературы и гербарием Х. Кржемиевской, оказались новыми для Украины. Даны их описания, места распространения и рисунки. Намечены основные задачи изучения миксомицетов КБЗ.

I.O. Dudka, T.I. Kryvomaz

NEW SPECIES OF MYXOMYCETES FOR THE UKRAINIAN CARPATHIANS

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
Taras Shevchenko Kiev University

On the basis of literature data and H. Krzemienewska's herbarium of slime moulds deposited in Lviv University the state of investigation of myxomycetes in Ukrainian Carpathians is analyzed. Original list including 31 species of myxomycetes collected by authors in Carpathian biosphere reserve (CBR) at summer 1994 is given. 5 species: *Comatricha pulchella* (Bad. et Berk.) Rost., *C. tenerima* (Curt.) G. Lister, *Hemitrichia intorta* (Lister) Lister, *Physarum pulcherripes* Pk., *Ph. tenerum* Rex — as it was shown by comparison with the data of previous publications and H. Krzemienewska's herbarium are found new for the Ukraine. Their descriptions, places of distribution and illustrations are given. The main tasks of future investigation of myxomycetes in CBR are planned.

УДК 521.19:57.17.582.28

В.А. ВАСЮК, Т.В. АНДРИАНОВА, Л.І. МУСАТЕНКО

Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины
252601 Киев, МСП-1, вул. Терещенківська, 2

ЦИТОКИНІНИ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ *SEPTORIA TRITICI* ROB. EX DESM. *I-STAGONOSPORA NODORUM* (BERK.) CAST. ET GERM. (*SEPTORIA NODORUM* (BERK.) BERK.)

цитокініни, *Septoria tritici*, *Stagonospora nodorum*

Речовини з цитокініновою активністю виявлені, переважно, у фітопатогенних грибах — представників родів аскоміцетів (*Sclerotinia*, *Erysiphe*, *Nectria*), базидіомицетів (*Puccinia*, *Uromyces*, *Ustilago*), гіфоміцетів (*Alternaria*, *Bipolaris*, *Botrytis*, *Drechslera*, *Fusarium*, *Monilia*) та целоміцетів (*Colletotrichum*, *Cytospora*) [1]. Дані щодо синтезу цитокінінів (ЦТК) грибами родів *Septoria* Sacc. і *Stagonospora* (Sacc.) Sacc. відсутні. Припускають, що речовини з цитокініновою активністю відіграють важливу роль у взаємодіях фітопатогену і рослини-хазяїна. Показано, що ЦТК регулюють процеси росту міцелію грибів роду *Puccinia*, прискорюють проростання конідій та призводять до видовження ростових трубок, сприяючи проникненню гриба в епідермальні клітини рослин [5].

© В.А. Васюк, Т.В. Андрианова, Л.І. Мусатенко, 1996